

IQTISODIYOTDA AKTDAN FOYDALANISH TAMOYILLARI

Sa’dullayev Avaz Akmal o‘g‘li

“Iqtisodiyot va pedagogika universiteti” nodavlat ta’lim muassasasi “Kompyuter tizimlari” kafedrasida o‘qituvchisi

O‘ktamova Sabrina Umarjon qizi

“Iqtisodiyot va pedagogika universiteti” nodavlat ta’lim muassasasi talabasi

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi, raqamli iqtisodiyotga berilgan ta’riflar, raqamli iqtisodiyotga xos bo‘lgan texnologik o‘zgarishlar, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi aholi bandligiga ta’siri, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik tizimini yaratish, yalpi milliy mahsulotdagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining ulushi, aloqa va axborotlashtirishning ayrim ko‘rsatkichlari tahlili masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari tizimlari, raqamli iqtisodiyot, tarmoqli intellekt asri, internet va telekommunikatsiya tarmoqlari, axborotlashgan jamiyat, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik, mamlakat iqtisodiy ko‘rsatkichlari.

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ЭКОНОМИКЕ

Саъдуллаев Аваз Акмалович

Учитель кафедры «Компьютерные системы» негосударственное образовательное учреждение «Экономико-педагогический университет»

O‘ktamova Sabrina Umarjon qizi

Студент негосударственного образовательного учреждения «Экономико-педагогический университет»

Аннотация. В статье рассматривается определение цифровой экономики, технологические разработки, характерные для цифровой экономики, влияние цифровой экономики на занятость населения, создание национальной цифровой экономической системы, доля ИКТ в ВВП, анализ некоторых показателей коммуникации и информатизации, вопросы о количестве специального программного обеспечения, используемого в этой области.

Ключевые слова: системы информационных технологий, цифровая экономика, век сетевого интеллекта, интернет и телекоммуникационные сети, информационное общество, развитие цифровой экономики, национальная цифровая экономическая безопасность, экономические показатели страны.

PRINCIPLES OF THE USE OF ICT IN ECONOMICS

Sa’dullayev Avaz Akmal o‘g‘li

a teacher of the Department of Computer Systems, non-state educational institution "Economics and Pedagogical University"

O‘ktamova Sabrina Umarjon qizi

Student of the non-governmental educational institution "University of Economics and pedagogy"

Abstract. The article examines the concept of the digital economy, the definition of the digital economy, the technological developments characteristic of the digital economy, the impact of the digital economy on the employment of the population, the creation of a national digital economic system, the share of ICT in GDP, the analysis of some indicators of communication and information, the number of special software, used in this area.

Keywords: information technology systems, digital economy, age of network intelligence, Internet and telecommunications networks, information society, development of the digital economy, national digital economic security, economic indicators of the country.

Kirish. Bugun jamiyatda raqamli texnologiyalarning ahamiyati tobora ortmoqda. Ularning keng joriy qilinishi va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari hozirgi zamonda har bir davlat uchun jiddiy hayotiy masalaga aylangan. Ekspertlar fikricha, kelgusi 3 yilda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali dunyodagi 22 foiz ish o‘rni axborot texnologiyalari yordamida yaratiladi.

O‘zbekistonda rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan sohalarda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu ro‘yxatda agrar soha muhim o‘rin tutadi. Shu bois tarmoqlarni yangi bosqichga chiqarishga xizmat qiluvchi 24 ta loyihani ro‘yobga chiqarish mo‘ljallangan.

Bugungi kunda soha mutaxassislariga sharoit yaratish, IT tadbirkorlikni, ayniqsa, AKT sohasida start-ap loyihalarni rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki barpo etildi. Ayni paytda to‘rt ming nafar mutaxassis faoliyat yuritayotgan 392 ta tashkilot ITparkning rezidentlari hisoblanadi [1].

“Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko‘zda tutadigan “Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasi”ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda “Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturini hayotga tatbiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o‘stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o‘tkazgan tahlillar

ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o’tish bo’yicha “yo’l xaritasi”ni ishlab chiqish topshiriladi. Bu borada axborot xavfsizligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratish zarur”, – deya ta’kidlagan yurtboshimiz [2].

Jahonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi jadallashib, axborot texnologiyalari tizimlarining ma’lumotlarni to’plash va tahlil qilish asosida tegishli qarorlar qabul qilish imkoniyatlari yildan yilga oshib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) savdo va taraqqiyot konferensiyasi (UNCTAD) ma’lumotlariga ko’ra jahonda internetdan foydalanuvchilarning trafik hajmi 1992-yilda bir kunda o’rtacha 100 gigabayt (GB)ga teng bo’lgan bo’lsa, 2017-yilga kelib, trafik hajmi endi sekundiga 45000 GB ga yetdi. Bugungi kunda barcha mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotga o’tish bo’yicha ishlarning jadallashuvi, pandemiya sharoitida, ayniqsa, internetdan foydalanishning yanada oshishi natijasida 2022-yilga kelib, jahon trafigi hajmi sekundiga 150 700 GB ga yetishi prognoz qilinmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Raqamli iqtisodiyot amalda tovar va xizmatlar o’rniga turli xil ma’lumotlarni yig’ish va ulardan foydalanish bilan bog’liq “yangi” turdagi faoliyatni keltirib chiqardi. Ma’lumotlar turlicha bo’lib, o’z navbatida, ochiq va yopiq ma’lumotlar, shaxsiy va abstrakt, konfidensial va nokonfidensial, tijorat yoki davlat maqsadlarida, ixtiyoriy taqdim etiluvchi yoki kuzatuv natijasida olinadigan va ko’plab shakllarda bo’lib, ularni to’plash, umumlashtirish, saqlash, tahlil qilish, modellashtirish bilan shug’ullanuvchi kompaniyalar tomonidan “ma’lumotlarning qiymatini yaratish zanjiri” shakllandi. Ma’lumotlarni “raqamli intellekt”, ya’ni foydali aktivga aylantirish va undan tijorat maqsadlarida foydalanish va foyda ko’rish jarayonida qiymat yaratilishi yuzaga keldi.

Iqtisodiyot va jamiyatning “raqamlashtirish” jarayoni (ingliz tilida “digitization”, ya’ni raqamlashtirish, ba’zan esa “digitalization”, ya’ni raqamlashtirilishi ma’nosini bildiradi) haqida so’z yuritganda, birinchi navbatda, terminologiyaga aniqlik kiritish kerak. Eng keng ma’noda “raqamlashtirish” jarayoni, odatda, raqamli texnologiyalarni keng qo’llash va assimilyatsiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishni anglatadi. axborotni yaratish, qayta ishlash, almashish va uzatish texnologiyalaridir [3].

1995-yilda Massachuset universitetining informatika sohasidagi olimi Nikolas Negroponte “Raqamli iqtisodiyot” atamasini amaliyotga kiritib, uni atomlar harakatidan bitlar harakatiga o’tish metaforasi shaklida, axborot-kommunikatsiya vositalari shakliga o’tishi sifatida ifodaladi [3].

Raqamli iqtisodiyot tushunchasiga bir qator ta’riflar berilgan. Jumladan, iqtisodiyot fanlari doktori, Rossiya Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi V.Ivanov: “Raqamli iqtisod haqiqatimizni to’ldiradigan virtual muhit va uning asosi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir” [3], – deb ta’rif bergan.

M.Nikrem va boshqalar keltirgan ta’rifga ko‘ra, raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari – “raqamli” resurslar hisobiga amalga oshirilgan ishlab chiqarishning umumiy iqtisodiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi. Ushbu raqamli resurslar raqamli malakalarni, raqamli uskunalarni (aksessuar va butlovchi qismlar, dasturiy ta’minot va aloqa uskunalari), ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan oraliq raqamli mahsulot va xizmatlarni o‘z ichiga oladi [3].

Yana bir xorijiy tadqiqotchi M.Rouzning ta’kidlashicha esa: “Raqamli iqtisodiyotda axborotkommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash – ma’lumotlar aylanmasining axborot-kommunikatsion texnologiyalar hisobiga amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatning xalqaro tarmog‘i. Sodaroq qilib, ushbu tushunchani raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot, deb ham ta’riflash mumkin” [3].

Ko‘plab mutaxassislar “raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari” tushunchasini aniq ta’riflamasdan, uni “murakkab tuzilma” sifatida ifodalashadi va raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot sifatida turli variantlarda ta’riflar keltirishadi.

R.V.Mesheryakov “raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari” atamasi bo‘yicha ikki xil: klassik va kengaytirilgan yondashuv borligini takidlaydi. Klassik yondashuvga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot va shu o‘rinda faqat elektron tovar va xizmatlar sohasini tavsiflaydi. Masalan, masofaviy ta’lim, telemeditsina. Kengaytirilgan yondashuvga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalardan foydalanib amalga oshirilgan iqtisodiy ishlab chiqarish jarayonidir [3].

T.A.Gasanov va G.A.Gasanovlar keltirgan ta’rifga ko‘ra, raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash deganda, yetakchi ilmiy yutuqlar va ilg‘or texnologiyalarga, birinchi navbatda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan iqtisodiyotdagi institutsional kategoriyalar tizimi bo‘lib, uning amal qilishi yalpi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga, aholi turmush darajasi va sifatini yaxshilash maqsadida barqaror iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini saqlab turishga qaratiladi[3]. Raqamli iqtisodiyot institutsional iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi bo‘lib, ushbu jarayonda milliy boylik hajmini kengaytirish, aholi turmush darajasini oshirish va mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash maqsadlarida milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalardan har tomonlama va tizimli foydalaniladi.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan biri bo‘lgan S.S.Gulyamov rahbarligidagi mualliflar guruhi raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llashning ahamiyati sifatida “jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovarlar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan va raqamli

ko‘rinishdagi ma’lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili deb sanalgan xo‘jalik faoliyatidir” deb ta’riflash to‘g‘ri bo‘lishini ta’kidlashgan. Shuning bilan birgalikda, ushbu ta’rifning foydalanish uchun noqulay ekanligini aytib o‘tib, o‘zlarining quyidagi funksional ta’rifini keltirishgan: “Raqamli (elektron) iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari – axborot, jumladan, shaxsiy axborotdan foydalanish hisobiga barcha qatnashchilarning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirish uning o‘ziga xos xususiyati bo‘lgan raqamli texnologiyalardan foydalaniladigan iqtisodiyotdir” [3].

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, iqtisod fanlari doktori, professor N.X. Jumayevning ta’kidlashicha, raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari deganda, faqatgina Blokcheyn (Blockchain) texnologiyasi va ulardan xalqaro moliya bozorlarida foydalanish masalalari yoki kriptovalyutalarni tushunish kerak emas. Raqamli iqtisodiyot deganda, raqamli kommunikatsiyalar, IT yordamida olib boriladigan iqtisodiyot tushuniladi [3].

Raqamli iqtisodiyotning yana bir uzviy bo‘lagi raqamli platformadir. Amalda raqamli platformani qo‘pol ravishda bozorga o‘xshatish mumkin, chunki biznes jarayonidagi yoki savdo-sotiq munosabatlarida tomonlar aynan raqamli platforma orqali o‘zaro muloqot qilishadi va munosabatlarini amalga oshirishadi. Jarayonning oddiy bozordan farqi shundaki, ishtirokchilar platformadan foydalangan holda on-layn rejimda muloqot qilishadi.

Bugungi kunda jahonda minglab raqamli platformalar mavjud va foydalanuvchilarni jalb etish borasida ular o‘rtasida qattiq raqobat kurashi kuzatiladi. Ushbu platformalarning aksariyati lokal miqyosda faoliyat olib borsa, ularning kam sonli, lekin ulkan qudratga ega qismi mintaq va global miqyosda faoliyat doirasiga ko‘tarilishga erishishgan. “Amazon”, “Alibaba”, “Facebook”, “Telegram”, “Twitter”, “E-bay” va boshqa yirik raqamli platformalar bugungi kunda global masshtabda faoliyat olib boradi va iqtisodiy o‘shish jarayonlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatish qudratiga ega.[3]

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asosida va raqamli platformalardan foydalanib, biznes yoki tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ygan tomonlar boshqalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, raqamli texnologiyalar faoliyat bilan bog‘liq ma’lumotlarga to‘liq hajmda, aynan kerakli shaklda, o‘ta qisqa muddatlarda qo‘shimcha qiyinchiliklarsiz va xarajatlarsiz egalik qilish imkonini beradi. Ikkinchidan, ma’lumotlardan foydalanib, ularni yuqori likvidlikka ega daromadga aylantirish imkonini beradi.[1]

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari va raqamli platformalarning global bozorlardagi ekspansiyasini e’tiborga olib, yaqin va o‘rta istiqbolda aynan raqamli texnologiyalarni o‘z faoliya-tiga keng qo‘llagan korxonalar va biznes subyektlarining muvaffaqiyatlarini prognoz qilish mumkin.[2]

Raqamli texnologiyalarning yana bir afzalligi ularning universal xususiyatda ega ekanligi bilan bog‘liq. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bugungi kunda barcha to‘siq va cheklovlarni bartaraf etgan holda iqtisodiyot soha va tarmoqlari, jamiyat hayotining hamma jabhalariga birday kirib boradi. Natijada raqamli texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanib, katta yutuqqa erishgan global kompaniyalarning tarmoq va soha nuqtayi nazaridan turli-tumanliligi guvohi bo‘lamiz.

Tadqiqot metodologiyasi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot rivojlanishidagi iqtisodiy statistik ko‘rsatkichlar tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyot faoliyati yaqindan o‘rganildi va ma’lumotlar bazasi yig‘ildi. To‘plangan ma’lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning rivojlanish darajasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan holda, odatda turli ko‘rsatkichlar bilan baholanadi. Ushbu ko‘rsatkichlar quyidagilardan iborat: raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi, AKT sanoatiga kiritilgan investitsiyalar hajmi, Internet tezligi, uning mamlakat hududini qamrab olishi va aholi foydalanishi uchun qulayligi, elektron tijoratning rivojlanish darajasi, “Elektron hukumat” tizimidagi davlat xizmatlari ulushi, AKT sohasidagi mutaxassislar bilan tashkilotlarning ta’minlanishi va hokazo.

Bundan tashqari mamlakatda axborot texnologiyalarining rivojlanish darajasini baholaydigan xalqaro reytinglardagi ko‘rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. [2]

O‘zbekiston ushbu ko‘rsatkichlarning aksariyati bo‘yicha 2016-yildan buyon sezilarli yutuqlarga erishdi. Shunday qilib, “axborot-kommunikatsiya” sohasida xizmat ko‘rsatish sohasida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat 2016-yildan boshlab 2 baravarga oshib, 4,4 dan 8,8 trln. so‘mgacha, “axborotkommunikatsiya” iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi esa 2 baravarga o‘sib, 6,3 dan 12,9 trln. so‘mgacha oshdi.

2016-2020-yillar mobaynida “axborot-kommunikatsiya” faoliyat turi bo‘yicha asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining 4 baravarga ko‘payishi (1,2 trln. so‘mdan 4,8 trln. so‘mgacha), shu jumladan, xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi 2,5 baravarga ko‘payishi (0,8 trln. so‘mdan 2,0 trln. so‘mgacha) AKT sohasining rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratdi. [1]

Xulosa va takliflar. Yuqoridagilarni hisobga olib, raqamli texnologiyalarni qo‘llash va ulardan foydalanish, ularning mavjudligi va sifati, tayyorgarlik bosqichlari va rivojlanishning turli darajalari, majburiy maktabgacha ta’limda texnik ko‘nikmalar olish bo‘yicha zarur ta’limning darajasini oshirishga alohida e’tibor berish kerak hamda korxonalar va tashkilotlarda oliy ta’lim va doktorantura ta’lim dasturlarini ta’minlashimiz kerak. Mintaqaviy darajadagi oqilona iqtisodiy tizimni shakllantirish barqaror iqtisodiy o‘sish nuqtalarini aniqlash, mintaqaning rivojlanish sohalari va

yo‘nalishlarini nafaqat zamonaviy sharoitlarda raqamli shakllantirishni emas, balki birinchi navbatda, inson resurslarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash yo‘li bilan davlat-xususiy sektor hamkorligi asosida iqtisodiy va innovatsion rivojlanish sarmoyasi shakllantiriladi.[2] Asosiy omillarni dasturiy ta‘minotni faollashtirishga qaratilgan ommaviy axborotlashtirishni rivojlantirish, apparatni yangilash, tarmoq texnologiyalarini rivojlantirish tranzaksion sektorning o‘sishi hisoblanadi. Shu bilan birga, raqobatbardosh iqtisodiyotni rivojlantirishning g‘oyalarini tarqatish, axborot bozori sifatida tavsiflangan ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy munosabatlarning rivojlanishi sohasida iste‘molchilar, ishlab chiqaruvchilar, vositachilar o‘rtasidagi savdosi axborot mahsulotlari bozori- chaytiradi, ishlab chiqarish va xizmatlar sohasi borni shakllantiradi. Ushbu yondashuv bir qator mangan sari bilimga asoslangan va innovatsiya asosida lakatlarda axborot industriyasining ustunligini ku- rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Isomiddinovna, N. M. (2024). Principles of Organization and Development of Continuing Education. Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science, 2(3), 285-288.
2. Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. GOLDEN BRAIN, 2(7), 17-21.
3. Sa'dullayev, A. A. o'g'li ., & Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. GOLDEN BRAIN, 2(7), 17–21.